

erm(A) (у одного штамма) и *erm(B)* (у двух штаммов), а также два гена резистентности к тетрациклину: *tet(M)* (восемь штаммов) и *tet(O)* (один штамм). Гены *mef(A)*, *aac(6')-Ie-aph(2'')-Ia*, *aph(3)-IIIa* и *aadE*, которые также могут встречаться у *S. agalactiae*, у наших штаммов не обнаружены.

Выводы. В полученной коллекции *S. agalactiae* устойчивых к пенициллину и ванкомицину штаммов не обнаружено. Устойчивость к альтернативным антибиотикам, применяемым для лечения и профилактики в родах при аллергии на пенициллины – эритромицину и клиндамицину – составила 21,2% и 13,8%, соответственно. Показана целесообразность выявления генов резистентности к макролидам, что необходимо учитывать при выборе антибиотика для санации беременных или антибиотикопрофилактики в родах женщин с аллергией на пенициллины.

ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКАЯ О.Н., БУРАК Д.М., ГУЦЕВИЧ И.Д.

24. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА У ДЕТЕЙ

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Цель. Оценить эффективность антибактериальной профилактики и терапии (АБТ) различных стадий иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) у детей.

Материалы и методы. В исследование были включены 111 детей с ИКБ в возрасте от 1 до 18 лет, получивших лечение в УЗ «Городская детская клиническая инфекционная больница г. Минска» с 2010 по 2016 гг.

Результаты. Укус клеща был установлен у 77 (69,4%) детей, 44 из них обратились по поводу укусов клещей в медицинские учреждения. Профилактическая терапия бета-лактамами антибиотиками: амоксициллин или амоксициллин/клавулановая кислота, или цефуроксим в течение 5-10 дней была назначена только 9 пациентам. Впоследствии у них развилась ранняя локализованная стадия (I стадия) ИКБ легкой и средней степени тяжести. Только один ребенок получил профилактику ИКБ доксициклином в течение 3-х дней, впоследствии в течение 9 месяцев после укуса у него не было выявлено никаких клинических симптомов ИКБ. Терапия I стадии ИКБ (97 (87,4%) пациентов) проводилась с использованием: амоксициллина – у 71, цефтриаксона – у 10, доксициклина – у 9, азитромицина и цефуроксима – у 4, цефдинира, цефиксима – у 2 пациентов. Все пациенты в этой стадии были переведены после АБТ на диспансерное наблюдение с клиническим выздоровлением. При наблюдении за ними в течение 6 месяцев – 3-х лет у них не были выявлены клинические признаки ИКБ. У 13 (11,9%) пациентов ИКБ был диагностирован в стадии ранней диссеминации (II стадия) в виде различных клинических форм. Менее половины – 5 пациентов, упоминали в анамнезе укус клеща, профилактическую АБТ не получали. После проведения курса АБТ цефтриаксоном в течение 3-4 недель все пациенты были выписаны из стационара с клиническим выздоровлением. В последующем при наблюдении этих пациентов в диспансерном кабинете у них не было выявлено активности ИКБ.

Выводы. Отмечается низкая настороженность родителей и педиатров в отношении развития ИКБ после укуса клеща: из 44 обратившихся по поводу укусов клещей профилактическая АБТ была назначена лишь 10 пациентам. Выявлена низкая эффективность амоксициллина и цефуроксима с целью профилактики ИКБ, что требует дальнейшего изучения. Проведение адекватной АБТ в I и II стадии ИКБ приводит к клиническому выздоровлению.

ЕРШОВА К.И.¹, КУРДЮМОВА Н.В.², ЕРШОВА О.Н.², САВИН И.А.², ДУБИЛЕЙ С.А.¹, АЛЕКСАНДРОВА И.А.²

25. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКВЕНИРОВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ЭТИОЛОГИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО МЕНИНГИТА У ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ

¹ Сколковский институт науки и технологии, Москва, Россия

² ФГАУ «ННПЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Москва, Россия

Цель. Поиск ДНК бактерий в ликворе, полученном от пациентов с клиническими признаками менингита и отрицательными результатами микробиологического и молекулярно-генетического исследования.

Материалы и методы. В исследование включено три пациента отделения нейрореанимации с клиническими признаками менингита после нейрохирургических операций. Из ликвора, полученного от этих пациентов, выделена ДНК, выполнена ПЦР с универсальными бактериальными праймерами (27F&1492R, специфичными к гену 16S рPHK). Далее проводилось клонирование ПЦР-продукта в вектор и создание библиотеки фрагментов генов 16S рPHK в *E. coli*. Секвенирование по Сэнгеру фрагмента гена 16S рPHK из небольшого числа случайных колоний. Идентификация полученных последовательностей по базам данных BLAST и SILVA. Всего исследован 21 клон из библиотеки.

Результаты. У всех пациентов, включенных в исследование, обнаружена бактериальная ДНК в ликворе. С наибольшей частотой встречались *Propionibacterium* (7 из 21) *Enterobacter* и другие грамотрицательные виды (6 из 21), *Staphylococcus* и другие грамположительные (5 из 21), а также были обнаружены *Psychrobacter* spp. и другие нетипичные возбудители менингита.

Выводы. Есть все основания полагать, что в ликворе пациентов при некоторых случаях менингита после нейрохирургического вмешательства, которые принято считать асептическими, тем не менее, присутствуют бактерии. Этиологическая роль обнаруженных бактерий неясна. Необходимо выполнение дальнейших исследований для уточнения первоначальной гипотезы.

ЕРШОВА О.Н., КУРДЮМОВА Н.В., САВИН И.А., АЛЕКСАНДРОВА И.А., САЗЫКИНА С.Ю.

26. БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ

ФГАУ «ННПЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Москва, Россия

Цель. Оценить наличие инфекционного риска подогретой дистиллированной воды в увлажнителе испарительного типа («Fisher-Pyker») при длительной ИВЛ, путем микробиологического мониторинга проб, отобранных из увлажнителя при плановой смене дыхательного контура.

Материалы и методы. У 29 пациентов отделения нейрореанимации, находящихся на длительной ИВЛ, осуществляли забор воды из увлажнителя перед плановой заменой дыхательного контура и исследовали ее на стерильность. Повторно были обследованы 5 пациентов, в том числе 1 больная с продолжительностью ИВЛ 4 года, и две пациентки с ИВЛ более 2-х лет. Исследовано 34 пробы воды, капельно поступающей